

DORI VOSITALARINI VA TIBBIY BUYUMLARNI ULGURJI REALIZATSIYA QILISHNI TASHKIL ETISH TARTIBI VA SHARTLARI

F.O'. Eshmurodova, M.Ya.Ibragimova

O'zbekiston Respublikasi Toshkent shaxri Toshkent farmatsevtika instituti,

e-mail: eshmurodova1993@gmail.com, tel: + 99 899 534-13-56

e-mail: mya_ibragimova@mail.ru, Tel: +998911357340

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684521>

Annotatsiya Aholini sifatli, samarali va xavfsiz farmatsevtika mahsulotlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilash, farmatsevtika tarmog'iga ilg'or ilmiy-texnika yutuqlari va innovatsiyalarni joriy etish orqali tarmoqda ishlab chiqarish hajmini oshirish, ichki bozorni ta'minlash darajasini kengaytirish maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 23 yanvardagi "Farmatsevtika sohasini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-20-son Farmoniga asosan, 2024 yil 1 iyuldan farmatsevtika sohasida ulgurji va chakana savdo talablariga muvofiq ravishda tashkil etilishi belgilangan. Ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida yangi tashkil etilayotgan ulgurji faoliyat bilan shug'ullanuvchi korxonalar, tegishli faoliyatini amalga oshirishda litsenziya olish uchun murojaat etishdan oldin farmatsevtika mahsulotlarini ulgurji faoliyatini amalga oshirish uchun "Zarur distribyutorlik amaliyoti-GDP" talablarini tatbiq etishlari lozim.[1]

Kalit so'zlar: "Zarur distribyutorlik amaliyoti-(GDP), Dori vositalari va tibbiy buyumlarni ulgurji bozori.

Mavzuning dolzarbligi:Ulgurji realizatsiya qiluvchi tashkilotlar tegishli davlat standartlari talablariga muvofiq dori vositalarini va tibbiy buyumlarni saqlash va realizatsiya qilishda ularning sifatini va xavfsizligini ta'minlash talabiga javob beradigan tegishli binolarga, asbob-uskunalar va jihozlarga ega bo'lishi kerak.Ulgurji realizatsiya qiluvchi tashkilotlar aholiga dori vositalarini va tibbiy buyumlarni tashish va saqlashda ularning xavfsizligiga to'liq javobgar hisoblanadi shuningdek sifatsiz, qalbakilashtirilgan, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tkazilmagan dori vositalarini va tibbiy buyumlarni, referent narxlarini qayd etilmagan dori vositalarini, shuningdek, kontrafakt dori vositalarini xarid qilish hamda ulgurji realizatsiya qilish taqiqlanadi.

Tadqiqot maqsadi: dori vositalarini va tibbiy buyumlarni tashish va saqlashda ularning xavfsizligi, sifati va but saqlanishi ta'minlanishi bo'yicha tegishli me'yoriy hujjatlarni tahlil qilish.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotlarda kontent-tahlil, ijtimoiy-tahlil bo'yicha izlanishlar, mantiqiy, tizimli, bevosita kuzatuv va boshqa zamonaviy tahlil usullari qo'llanilgan

Asosiy natijalar: dori vositalari va tibbiy buyumlarni tayyorlovchi, ulgurji hamda chakana realizatsiya qiluvchi tashkilotlarda ularga berilgan litsenziya talablariga rioya etilishini bir yilda ko'pi bilan bir marotaba vakolatli organni xabardor etish orqali nazorat qilish tartibi joriy etiladi. Qonun talabi asosida dori vositalarini va tibbiy buyumlarni ulgurji realizatsiya qilish farmatsevtika faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lgan dori vositalari va tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchilar hamda dori vositalarini va tibbiy buyumlarni ulgurji realizatsiya qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan dori vositalarini va tibbiy buyumlarni ulgurji realizatsiya qilish hamda saqlash qoidalari bo'yicha amalga oshirilishi belgilangan.[2]

Shuningdek dori vositalarini va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish faqat dorixonalar hamda ularning filiallari tomonidan amalga oshirilishi e'tirof etilgan.Farmatsevtik bozorida 669 ta ulgurji realizatsiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va 13 957 ta dori vositalari va tibbiy buyumlarni chakana realizatsiya qilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi dorixonalar va ularning filiallari mavjud.[3]

Dori vositalarining, tibbiy buyumlarning va tibbiy texnikaning tibbiyot amaliyotida qo'llanilishiga, qoida tariqasida, ular davlat ro'yxatidan o'tkazilganidan keyin ruxsat etiladi,

hamda ularni davlat ro'yxatidan o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshiriladi.

2023 yil mart holatiga 228 ta farmatsevtika korxonalarini tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan mahsulotlar soni 3 624 taga etkazildi, jumladan:

- 3 147 nomdagi dori vositalari,
- 280 nomdagi tibbiy buyumlar,
- 97 nomdagi tibbiy texnika mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda

Yil boshidan hozirgi kunga qadar 124 nafar farmatsevtika sohasida faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar GDP standartlarini o'zlashtirish bo'yicha o'z malakasini oshirdi.[2]

Xitoy, Rossiya, AQSH, Belorusiya, Misr, Germaniya, Qozog'iston, Koreya, Hindiston, Yaponiya kabi davlatlar bilan farmatsevtika sohasidagi hamkorlik doirasida 2021 yil mart oyiga qadar umumiy qiymati 354,7 mln. dollarlik 42 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Xorijiy mamlakatlarining farmatsevtika kompaniyalari va xalqaro moliyaviy institutlar rahbarlari bilan amalga oshirilayotgan loyihalarga doir masalalarning muhokamasiga bag'ishlangan

42 ta uchrashuv va 36 ta videokonferensaloqa orqali muloqotlar olib borildi. Natijada 11 ta kelishuv va memorandumlar imzolandi. Oliy darajadagi tashriflar natijasida 15,0 mln.dollar qiymatli 5 ta loyiha tasdiqlandi.

Xulosalar: O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorda o'z o'rnini saqlab qolish uchun dori vositalari tog'ri saqlash chakana realizatsiya bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga sifatiga shikast yetkazilmagan holda yetkazib berishda ishlab chiqarishda yangi usullar va texnologiyalarini joriy etish talabi kuchayadi, yaxshi yetkazib berish (GDP) standartlarini tadbir qilish zaruriyati yanada kuchayadi, va aholini sifatli dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashga erishiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 yanvardagi PF-20-sonli Respublikaninig farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni. // www.lex.uz

2. Ibragimova M.Ya. Zufarova G.X Usmanov U.X. Abduraxmonova N.A "Zarur distribyutorlik amaliyoti (GDP)" standarti talablari asosida distribyutorlik faoliyatini tashkil qilish va logistika asoslari" o'quv uslubiy qo'llanma.T.2023

3. F. O'. Eshmurodova, M. Ya. Ibragimova.O'zbekiston Respublikasi va EOII (evroosiyo iqtisodiy ittifoqi) miqyosida dori vositalar va tibbiy buyumlarning ulgurji savdosini boshqarishning huquqiy holatining tahlili // Scientific progress. 2021. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o'zbekiston-respublikasi>.